

ZAMONAVIY O‘QITUVCHI QANDAY BO‘LISHI LOZIM

Qabulov Sahob Abduqahharovich

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya Pedagogikasi milliy instituti mustaqil tadqiqotchisi,
Jizzax davlat pedagogika universiteti tyutori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18056118>

***Annotatsiya.** Maqolada o‘qituvchi, va uning shaxsiga qo‘yilgan me‘zonlar, bugungi zamon talablari haqida, hamda shu jarayonga oid bilim, ko‘nikma, malakalarini oshirish usullari borasida so‘z yuritiladi. O‘qituvchilarda professionallikni shakllantirish, ta‘lim oluvchilarda vatanga muhabbat hissini paydo qilish yo‘llari borasida jahon tajribasi misol qilingan. Ustoz va murabbiylarning jamiyatda tugan o‘rnini barqarorlashtirishga qaratilgan normativ hujjatlar, talab va imkoniyatlar, ta‘lim tizimiga kiritilgan o‘zgarishlar hamda ta‘limning jhon andozasi haqida bitilgan. O‘qituvchidan talab etiladigan professionalism, ijtimoiy faollik, shaxsiy namuna hamda pedagogic maqsad va vazifalar aniq ko‘rsatib o‘tilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Pedagog, axborot savodxonligi, malaka, ta‘limning raqamli texnologiyasi, tadqiqot ko‘nikmasi, pedagogik innovatsiyalar, o‘qituvchining vakolat va majburiyati, interaktiv ta‘lim, kompyuter savodxonligi, vatanga sadoqat, malaka oshirish, amaliyot.*

Jamiyatda o‘qituvchi kasbi eng nufuzli va obro‘li kasb bo‘lishi lozim¹.

Bugungi o‘zbek jamiyatida milliy loyihalar doirasida ta‘lim tizimi ham jadal isloh qilinmoqda. Yangilangan maqsad va vazifalar yagona ta‘lim makonini birlashtirishga, uning mazmunini qaytadan rekonstruksiya qilishga, zamonaviy infratuzilmani yaratish va kadrlar siyosatini modernizatsiya qilish kontsepsiyasini birlashtirishga qaratilgan. Ta‘lim-tarbiya sohasining demokratlashuvi, albatta ta‘lim maskanlarida turli-tuman model-andozalarni qo‘llash, talabalarning individual qobiliyatlarini hisobga olgan holda o‘quv jarayonlarini tashkil etishni talab etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining IX sessiyasida O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni va Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi 1997-yil 29-avgustda qabul qilindi. Bu hujjatlar haqida Birinchi prezidentimiz Islom Abdug‘aniyevich Karimov shunday degan edilar: “Mustaqilligimiz ning, bugungi va ertangi hayotimizning kafolati hisoblanadi”². Milliy dasturning maqsad va vazifalari ularning asoslanganligi, muhimligi va muammolarni hal qilish yo‘llari ilmiy asosga tayanadi. Kadrlar tayyorlash Milliy dasturida ko‘zda tutilgan me‘yorlar esa ustoz va murabbiylarni ijodiy izlanishga, o‘z o‘quv kurslarini tashkil etishga, yangi innovatsion ishlanmalar yaratishga majbur qiladi. Natijada bu sohada o‘qituvchilarni professional tayyorlashning turli modellari va andozalarini tatbiq etish sharoitlari yuzaga keldi.

Professional – o‘z kasbining ustasi bo‘lish, nafaqat bilish, ularni qanday amalga oshirishni bilishgina emas, balki ana shu bilimlarni hayotga tatbiq eta olish hamda samarali

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2020-yil 29-dekabr .

² Каримов И.А.Баркамол авлод – Ўзбекистон тараққиётининг пойдеворини яратишдан иборатдир. IX сессиядаги нутқдан.

natijalarga erishishi ham demakdir³. Professionalizm deganda, unga baho berishda, so‘z samarali kasbiy faoliyat to‘g‘risida bo‘lishi lozim. Pedagogik kompetensiya va professionalizm haqida va ularni bir-biridan ajratib turuvchi jihatlari to‘g‘risida gaplashib o‘tdik. Demak, professionalizm mutaxassis kasbiy jihatdan o‘shining turli qirralarini aks ettiradi va kasbiy kompetensiyaning to‘rt turini o‘zida ta‘minlaydi.

1. Ijtimoiy yoki faoliyat ko‘rsatuvchi kasbiy kompetentlik oliy darajadagi kasbiy faoliyat hisoblanib, o‘z tarkibiga nafaqat maxsus bilimlarni egallaganlikdan tashqari ularni amaliyotda qo‘llay olishni bilish demakdir.

2. Ijtimoiy kasbiy kompetensiya hamkorlikda olib boriladi gan faoliyat usullarini egallaganlik, kasbiy muloqot usullariga ega bo‘lish.

3. Shaxsiy kasbiy kompetensiya. O‘z-o‘zini namoyish qilish va rivojlantirish, kasbiy deformatsiya, tanazzulni oldini olish, usullarini egallaganlik, ularning ichiga mutaxassis tomonidan o‘z kasbiy faoliyatni rivojlantirish, mustaqil qaror qabul qilish, muammolarni anglash xususiyatlari ham kiradi.

4. Individual kasbiy kompetensiya o‘z-o‘zini boshqarish yo‘lini egallaganlik, kasbiy o‘shiga tayyorgarlik, o‘z ishiga sodiqlik, sabr-toqat hislatlari bilan xarakterlanadi.

Ta‘lim tizimini o‘zgartirish mutaxassisning pedagogik vakolatiga juda yuqori talablarni qo‘yadi. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta‘lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasining ta‘lim tizimida o‘quv-tarbiya jarayonlari, professor-o‘qituvchilar tarkibi, kadrlar tayyorlash va ularning malakasini oshirish sifatini nazorat qilish bo‘yicha davlat siyosatini amalga oshirish sohasidagi vakolatlari belgilanib, pedagog kadrlarning kasbiy kompetentligini malaka talablariga muvofiqligini tizimli ravishda tahlil qilish vazifasi ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida qayd etildi⁴. Axborot makonini qayta qurish, ta‘lim resurslarini o‘qituvchi rivojlanishning yangi traektoriyasiga kiradi, fundamental va amaliy bilimlarni kengaytiradi, kasbiy va shaxsiy fazilatlarini o‘zgartiradi, o‘zini yaratuvchi, innovator, tadqiqotchi sifatida anglaydi, jamiyatdagi ijtimoiy axloqiy va estetik qadriyatlarning tashuvchisi bo‘lib xizmat qiladi. Vazifalar murakkablashgani sayin o‘qituvchining kasbiy malakasi yaxshilanadi. Pedagogik o‘sh uchun motivatsiya va qulay shart-sharoitlarni yaratish zarurati shundan kelib chiqadi. O‘qituvchi o‘z kasbiy fazilatlarini darajasini oshirish zarurligini mustaqil ravishda anglab etadigan sharoitlarni yaratish kerak. O‘z pedagogik tajribasini tahlil qilish o‘qituvchining kasbiy o‘zini-o‘zi rivojlanishini faollashtiradi, buning natijasida tadqiqot qobiliyatlari shakllanadi, keyinchalik ular pedagogik faoliyat bilan birlashtiriladi. O‘qituvchi maktab taraqqiyotini boshqarish jarayonida ishtirok etishi kerak, bu uning kasbiy mahoratini oshirishga yordam beradi⁵.

O‘qituvchining kasbiy mahoratini va uning kasbiy mahorat darajasini baholashning eng dolzarb muammosini hal qilish uchun ma‘lum darajada qo‘llaniladigan turli diagnostika usullari mavjud. Bir tomondan, o‘qituvchilarni “bilim-mahorat-mahorat” formulasiga undab bo‘lmaydi, o‘qituvchi qalbining barcha olijanobligini, uning ijodining betakror lahzalarini takroriy ta‘lim-tarbiya jarayonida o‘lchay oladigan vosita yo‘q. Hech narsa o‘qituvchining mehnati va idroki bilan o‘lchanmaydi, ular yo‘qdan va yo‘qdan paydo bo‘lmaydi, balki o‘qituvchining barcha

³ Ibragimov, X.I, Pedagogika nazariyasi (darslik). T.: Fan va texnologiya. 2008

⁴ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-iyun “Oliy ta‘lim muassasalarida ta‘lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta‘minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-3775-son qarori

⁵ Azizxodjayeva N. “Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiyalar”. – T.: «O‘qituvchi», 2008.

oldingi tajribasi, o'zi bilan cheksiz muloqotlari bilan tayyorlanadi. Pedagogik kadrlar tayyorlash milliy modeli shaxs, davlat va jamiyat, uzluksiz ta'lim, fan, ishlab chiqarishni uzviy birlashtiruvchi tizim ekanligini ta'kidlaymiz. "Bizga bitiruvchilar emas, balki maktab ta'limi va tarbiyasini ko'rgan kadrlar kerak"⁶– degan edi, O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov.

Zamonaviy o'qituvchi o'zining bilim, ko'nikma va malakalarini amaliyotda, ya'ni ta'lim-tarbiya jarayonini sifatli tashkil etishda samarali qo'llay olishi, ish faoliyatining eng asosiy jihatidir⁷. Jumladan,

– dunyo va mamlakatda ta'lim taraqqiyoti bosqichlarini bilishi, xalq ta'limi tizimida o'quv-tarbiya jarayoni mazmunini ta'minlashga, uzviylik va uzluksizligiga amal qilish;

– kompyuter, axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish va pedagogik faoliyatida qo'llay olish ko'nikmalariga ega bo'lish;

– talabalarning ruhiy, jismoniy rivojlanishi va yosh hususiyatlari qonuniyatlarini bilishi, yondashuvga asoslanish; ta'lim-tarbiyada pedagogik-psixologik

– o'quv-tarbiya jarayonini sifatli tashkil etishda darsning aniq bosqichi uchun samarali zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalari hamda metodlarni to'g'ri tanlash va qo'llay olish ko'nikmasiga ega bo'lish;

– o'quv-tarbiya va darsdan tashqari mashg'ulotlar jarayonida bolalar hayoti va sog'ligi, texnik hamda axborot havfsizligini ta'minlashga tayyor bo'lish;

– dars jarayonida mediaresurslar va elektron tarmoq imkoniyatlaridan samarali foydalanish hamda mediahavfsizlik me'yorlariga amal qilish;

Pedagogik faoliyatning maqsadi va mazmuni:

- ta'lim oluvchilarning o'z-o'zlari bilan erkin bo'lishlari uchun erkinlik berish;

- har bir talabaning o'zini rivojlantirishiga erishish;

- talabalarning individual shaxsiy xususiyatlarini rivojla nishiga yordamlashish;

- talabalarning qobiliyati, qiziqishi va imkoniyatlariga tashkil etilgan ta'lim jarayonining mos kelishi;

- talabalarning qiziqishi va layoqatlarini hisobga olgan holda, foydali narsalarni o'zlashtirishlariga undash;

- talabalar ma'naviy qadriyatlarni o'rganishlari asosida axloqiy va insoniy sifatlar rivojlanadi.

Bo'lishi lozim bo'lgan kasbiy sifatlar:

- talabalarga xushmuomala va qiziquvchan munosabatda bo'lish. o'z jamoasi a'zolari va o'qituvchilarning tanqidlariga tayyor bo'lishlik, o'z faoliyatiga o'zgarishlar kirita olish;

- ijtimoiy voqelik va atrof-muhitga nisbatan shaxsiy qarashlariga ega bo'lish va ularning talabalar bilan muhokama qilish, o'rtoqlashish;

- tanqid va refleksiya (o'z-o'zini nazorat va tahlil qilish)ga nisbatan yuqori layoqatda bo'lish;

- nasihatgo'ylik va manmanlikdan o'zini saqlay olish;

- muhokama qilinayotgan har qanday muammo va qarashlarga to'g'ri munosabatda bo'lish;

- o'z sha'niga aytilayotgan tanqidlarga samimiy munosabatda bo'lishlik;

⁶ Каримов И.А. Баркамол авлод орзуси. Тошкент. 1999.

⁷ М.Ахмедова, Pedagogik kompetentlik, O'quv qo'llanma. Toshkent 2018.

- shaxsiy yondashuv va o'z ta'lim yo'nalishiga ega bo'lish va beparvo bo'lmaslik;
- o'z fikr va qarashlarini talabalar bilan o'rtoqlashish;
- ifodali so'zlash, ravon, so'z boyligiga ega bo'lish.

Pedagogik qobiliyat - pedagogning pedagogik faoliyatga yaroqliligini va shu faoliyat bilan muvaffaqiyatli shug'ullana olishini, shuningdek, pedagogik jarayonlarni takshil etish va boshqara olishini ifodalovchi qobiliyat. Kasbiy motivatsiya - kasbga tegishli vazifalarni bajarish va kasb tanlashni belgilovchi, atrof, borliq omillari, kasbga yo'naltirishga oid faoliyat ta'sirida shakllanuvchi mayldan iborat⁸.

Har qanday o'qituvchining maqsadi dars jarayonidagi vaziyatlarni "rivojlantiruvchi muhit"ga aylantira olishi kerak. Buning uchun o'qituvchida kompetentlik yondashuv quyidagi asosiy tamoyillar asosida yuzaga keladi⁹.

1. Ta'lim muhiti talaba shaxsining ijtimoiy hayotda muvaffaqiyatga erishish va qiyinchiliklarni yengishga o'rgatishi lozim.

2. Talabalar imkoniyatlarini ta'lim natijalariga ko'ra baholashni ta'minlash va o'z-o'zini baholash jarayonida uni qo'llash.

3. Talabalarni mustaqil, asosli faoliyatlarini tashkil etish ularni shaxsiy motivatsiyasi va mas'uliyatini oshirishda turli shakllardan foydalanish.

4. Har bir millatning tarixi va madaniyati, oila va jamiyat qadriyatlarini hurmat qilish va unga amal qilish.

5. O'zgalar va o'z fikrini hurmat qilish xushmuomalali bo'lish.

6. O'z hato va kamchiliklarini bilishi va uni mustaqil ravish da tuzata olish.

7. Hayot xavfsizligi va sog'lom turmush tarzi asoslarini egallagan bo'lishi kerak.

O'qituvchilarda "Rivojlantiruvchi muhit"ni yaratishga yo'naltirilgan harakatlar imkoniyatlari.

1. Mustaqil ravishda biror narsa qilmoqchi bo'lganlarning harakatini rag'batlantirish.

2. Qo'yilgan maqsadga yetmoqchi bo'lgan talabalar yutuqlarini namoyish etish va ularning yutuqlari bilan qiziqish.

3. Aniq qo'yilgan, mukammal lekin amalga oshirilishi mumkin bo'lgan maqsadlarga undash.

4. Atrofdagilarning qarashlariga nisbatan o'z qarashlarini ifodalashga o'rgatish.

5. Boshqacha xulq va fikrlash usullariga undash.

6. Talabalarni turli xil rivojlantiruvchi faoliyatga o'rgatib borish.

7. Turli motivatsiya shakllarini yaratish va talabalar faoliyati ni yanada faollashtirish.

8. Madaniy namunasi va tushunchasi negizi asosida o'z dunyosini tasvirlash.

9. Shaxsiy tasavvurlari asosida yangi faoliyat sharoitlarini yaratish.

10. Muammolarni hal qilishni o'z tushunchasi bo'yicha qo'rqmas dan bayon qilishga o'rgatish.

11. Savol berishga va o'z fikrini bayon qilishga o'rgatish.

12. O'zgalarni tinglash, ular fikrini tushunish lekin ular bilan kelishuvchanlik qoidasiga amal qilish.

13. Qiziqishi va qobiliyati yuqori va o'zgacha bo'lgan talabalar ni tushunishga o'rgatish.

⁸ Ochilov M. "O'qituvchining nutq madaniyati va pedagogik nazokat". – T.: «O'qituvchi», 2004.

⁹ Ibragimov, X. I., Yo'ldoshev, U. A., & Bobomirzayev, X. (2009). "Pedagogik Psixologiya" O'quv qo'llanma. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti Toshkent.

14. Muhokama qilinayotgan muammoga o‘z nuqtai nazarini bildi rish va guruhda o‘z o‘rni bo‘lishiga o‘rgatish.

15. Talabalarga ish natijalarining baholarini to‘liq tushunarli yetkazib berish.

16. O‘z faoliyatini va uning natijalarini aniq manbalar asosida o‘zini o‘zi baholashga o‘rgatish.

17. Agar talabalar xato qilsalar ularni qo‘llab-quvvatlash va xatolarini tuzatishlariga yordam berish.

18. Talabalarga qanday qilib mustaqil o‘qish mumkinligini ko‘rsatish va yangicha narsalarni o‘ylab topish.

19. Talabalarga “Bilmayman”, “Bajara olmayman”, “Tushuna olmayman” tushunchalari uyat emasligi, ularning o‘rniga esa, dastlab, “Bilaman”, “Bajara olaman” va “Tushuna olaman” iboralarini tushuntirish.

20. Talabalar o‘z tengdoshlari bilan muhokama qilinayotgan mavzu va muammolarni, o‘z fikri va kechinmalarini o‘rtoqlashish lari yoki fikr almashishlariga imkoniyat yaratish.

21. Yakuniy va ijobiy natijalarga erishish uchun talabalarga mas’uliyatni o‘z zimmalariga olishga o‘rgatish.

Professional pedagog o‘z kasbining yetuk ustasi – ustoz pedagog, albatta uning pedagogik mahorati bo‘ladi. U barcha vaziyatlarda ham o‘z faoliyatini muvaffaqiyatli olib boradi. U albatta, zamonaviy metod va usullarni muntazam o‘rganib boradi, pedagogik kasbiy kompetensiyaga ega bo‘ladi. Chunki shu hislatlarga ega bo‘lgan o‘qituvchi o‘zi bilgan, bilmagan holda haqiqiy kompetensiya egasi bo‘ladi. Mehnat qilish madaniyatigagina emas, balki yuksak umuminsoniy madaniyatlar: odob axloq, qadriyatlar va obro‘-e‘tibor egasi bo‘lishi o‘z-o‘zidan ayon. Shu bois ham, talabalarning kasbiy kompetensiya egasi bo‘lib yetishishlari uchun Milliy dasturimizda uch bosqichli tizim bo‘yicha ta’lim-tarbiya beriladi. Oliy ta’lim o‘qituvchisi kasbiy kompetensiyasi mezonlari haqida olimlarimiz olib borayotgan izlanishlar hali yetarli emasligi ko‘zga tashlanib turibdi¹⁰.

Oliy ta’lim muassasasi o‘qituvchisiga qo‘yiladigan talablar: - oliy ta’lim davlat ta’lim standarti (asosiy qoidalar), Kadrlar tayyorlash tegishli ta’lim (ixtisos) yo‘nalishi bo‘yicha davlat ta’lim standarti, shuningdek, o‘qitilayotgan fan bo‘yicha o‘quv dasturi;

- oliy ta’lim to‘g‘risidagi normativ-huquqiy va direktiv hujjatlar;

- bakalavriat yo‘nalishlari va magistratura ixtisoslari bo‘yicha o‘quv jarayonini tashkil etish va uning sifatini ta’minlashning zamonaviy metodlari;

- asosiy o‘quv rejalari va o‘quv fanlari dasturlarini takomillashtirish prinsiplari;

- o‘quv yuklamalarini rejalashtirish va ularning bajarilishini nazorat qilish metodlari; - o‘quv fanlari mazmuni va ularni o‘qitishdagi izchillik asoslari;

- o‘quv mashg‘ulotlarining har xil turlarini (leksiyalar, amaliy mashg‘ulotlar, laboratoriya mashg‘ulotlari, kurs ishlari loyihalari, malaka bo‘yicha amaliy mashg‘ulotlarni) o‘tkazish metodikasi;

- talabalar o‘rtasida milliy mustaqillik g‘oyalari asosida ma’naviy axloqiy va tarbiyaviy ishlarni olib borish prinsiplari;

- pedagogika va kasb-hunar bo‘yicha muomala qilish nazariyasi va amaliyoti;

- ta’lim jarayoni qatnashchilari bilan o‘zaro munosabatlarda etika normalari va nutq madaniyati; - chet tillardan bittasida so‘zlashuv nutqi asoslari;

¹⁰ Ибраимов, Х. И. Педагогические и психологические особенности обучения взрослых. Academy. 2019

- mustaqil ta'lim olish yo'li bilan o'z bilimlarini takomillashtirish metodlari;
- talabalarda tanqidiy fikrlashni shakllantirish prinsiplari;
- bakalavriat va magistratura ta'lim dasturlarida izchillik va moslashuvchanlikni tashkiliy va metodik ta'minlash;
- kadrlar buyurtmachilari va mehnat bozori ehtiyojlarini hisobga olgan holda o'quv rejalarini va fanlar dasturlarini shakllantirish asoslari;
- talabalarning o'z bilimini mustaqil oshirishini tashkiliy va metodik ta'minlash; - talabalarning bilimlari, mahoratlari va ko'nikmalarini reyting bo'yicha nazorat qilishni tashkil etish va ilmiy-metodik ta'minlash asoslari;
- kadrlar tayyorlash sifatiga ta'sir ko'rsatadigan omillar; - ta'lim, fan va ishlab chiqarishni integratsiyalashni tashkil etish asoslari;
- iqtidorli talabalarni qidirib topish, tanlash va ular bilan ishlash metodlari;
- oliy ta'limda menejment va marketing asoslari.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2020-yil 29-dekabr
2. Каримов И.А. Баркамол авлод орзуси. Тошкент.1999.
3. Каримов И.А. – Ўзбекистон тараққиётининг пойдеворини яратишдан иборатдир. IX сессиядаги нутқдан.
4. "Pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi Vazirlar Mahkamasining 2006-yil 16-fevral 25-son qarori.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-iyun "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3775-son qarori
6. Ibragimov, X.I, Pedagogika nazariyasi (darslik). T.: Fan va texnologiya. 2008.
7. Ибраимов, Х. И. (2018). Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога. Наука, образование и культура.
8. Хонимкулова, М. Х. К., & Ибраимов, Х. И. (2018). Необходимость изучения иностранных языков: теория и практика. Вопросы науки и образования.
9. Ibragimov, X., & Abdullayeva, S. H. (2008). Theory of pedagogy. Science and Technology.
10. М.Ахмедова, Pedagogik kompetentlik, O'quv qo'llanma. Toshkent 2018.
11. Ибраимов, Х.И. (2019). Педагогические и психологические особенности обучения взрослых. Academy,
12. Ibragimov, X.I., Yo'ldoshev, U. A., & Bobomirzayev, X. (2009). " Pedagogik Psixologiya" O'quv qo'llanma. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiriyoti Toshkent.
13. Ochilov M. "O'qituvchining nutq madaniyati va pedagogik nazokat". – T.: «O'qituvchi», 2004.
14. Azizxodjayeva N. "Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiyalar". – T.: «O'qituvchi», 2008.